

AUTO-WAVE PHYSICS OF PLASTICITY

Zuev Lev Borisovich,*Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of Laboratory
Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Russia, Tomsk***Barannikova Svetlana Aleksandrovna,***Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Leading Researcher
Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Russia, Tomsk***Gorbatenko Vadim Vladimirovich***Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher
Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Russia, Tomsk*

АВТОВОЛНОВАЯ ФИЗИКА ПЛАСТИЧНОСТИ

Зуев Лев Борисович*Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия, Томск***Баранникова Светлана Александровна***Доктор физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия, Томск***Горбатенко Вадим Владимирович***Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия, Томск***Abstract**

The paper deals with the questions of the plastic flow nature in solids, being associated with the development of localized plastic flow. It is shown that plastic flow localization is a common feature of all deformation processes and can be observed throughout the process. Specific localization pictures - patterns of localized plastic flow - are autowaves that are generated in a deformed medium by ordering its defect structure. Localized plasticity patterns correlate with the work hardening stages revealed in mechanical tests. A two-component model of the development of localized deformation was proposed and analyzed to take into account the interaction of the elastic and plastic deformation components. This model describes the generation of localized plasticity autowaves in a number of materials. General regularities of the development of localized plastic flow at different stages of work hardening are found. An elastic-plastic strain invariant is introduced to relate the elastic and plastic properties of materials. It is shown that basic properties of deformed media result from this invariant.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы природы пластического течения в твердых телах, связанные с развитием локализованного пластического течения. Показано, что локализация пластического течения является общим признаком всех деформационных процессов и может наблюдаться на все протяжении процесса. Специфические картины локализации - паттерны локализованного пластического течения - являются автоволнами, которые генерируются в деформируемой среде за счет упорядочения ее дефектной структуры. Паттерны локализованной пластичности коррелируют со стадиями деформационного упрочнения, выявляемыми при механических испытаниях. Предложена и проанализирована двухкомпонентная модель развития локализованной деформации, учитывающая взаимодействие упругой и пластической компонент деформации. В рамках этой модели описана генерация автоволн локализованной пластичности в ряде материалов. Установлены общие закономерности развития локализованного пластического течения на разных стадиях деформационного упрочнения. Введен упругопластический инвариант деформации, устанавливающий взаимосвязь между упругими и пластическими свойствами материалов. Показано, что основные свойства деформируемых сред являются следствиями такого инварианта.

Keywords: plasticity, synergetics, metal, alloy, deformation, hardening, defects**Ключевые слова:** пластичность, синергетика, металл, сплав, деформация, упрочнение, дефекты**1. Введение**

Природа пластической деформации твердых тел остается одной из наиболее сложных и интересных проблем физики и механики конденсированных сред [1-3]. Научная сторона интереса к ней определяется тем, что природа пластичности является неотъемлемой частью понимания природы

твердого тела, необходимой, в частности, для прогнозирования формы его комплексного отклика на внешние воздействия разного типа. Кроме того, фактические знания о природе пластических свойств необходимы для оптимизации технологий обработки металлов давлением, расчетов поведения материалов в экстремальных условиях и других прикладных целей.

Стандартные подходы к проблеме пластичности основаны обычно на адекватном выборе соответствующих упрощенных моделей. Такой выбор чаще всего обоснован только прагматически и призван обеспечить решение тех или иных частных задач, связанных с пластическим формоизменением конкретных материалов. Подобные подходы в большинстве своем остаются совершенно неудовлетворительными при попытках универсального описания характера феномена пластичности в целом.

Такое положение вызвано хорошо известными трудностями корректного учета важных свойств пластически деформируемой среды, препятствующими успешному использованию упрощенных моделей [4, 5]. Анализируя их, прежде всего следует указать на *нелинейность* деформируемой среды, под которой на макроскопическом уровне имеется ввиду сложная форма связи между напряжениями и деформациями при пластическом течении на разных масштабных уровнях. На дислокационном уровне нелинейность приводит к прерывистому развитию деформации, начиная со скачкообразного движения индивидуальных дислокаций и заканчивая скачками деформации при реализации эффекта Портевена-ЛеШателье [3].

Кроме того, пластически деформируемая среда является *активной* [6]. В применении к рассматриваемой проблеме активность подразумевает наличие в среде концентраторов упругих напряжений, которые можно рассматривать как распределенные по объему источники потенциальной энергии. При пластическом течении эти области релаксируют (распадаются), порождая новые дислокации и их ансамбли, играющие роль новых концентраторов. В общем случае активные среды способны к самоорганизации, то есть, к самопроизвольному формированию структур [7].

Представления о сложности деформируемой среды дополняются тем, что она обладает долговременной *памятью* о внешних механических воздействиях. Природа этой памяти также определяется необратимыми процессами рождения дислокаций и формирования ансамблей решеточных дефектов. Это значит, что при пластическом течении в материале сосуществуют *нелинейно связанные упругие*

ε_{el} и пластические ε_{pl} деформации, в значительной степени различающиеся величиной, так что $\varepsilon_{el} \ll \varepsilon_{pl}$, а также своей природой. В ходе упомянутых выше актов релаксации концентраторов напряжений упругая деформация

переходит в пластическую, так что $\varepsilon_{el} + \varepsilon_{pl} = const$, а $\dot{\varepsilon}_{el} = -\dot{\varepsilon}_{pl}$.

И, наконец, результаты многочисленных исследований привели к пониманию того, что проблема пластического течения неразрывно связана с его *склонностью к локализации*, имеющей место на всех этапах процесса. Благодаря локализации, первоначально однородная среда в ходе деформации самопроизвольно расслаивается на деформируемые и недеформируемые объемы, границы которых часто бывают подвижными [8, 9]. При этом есть определенные основания считать, что склонность к локализации является той ключевой закономерностью, понимание природы которой способно обеспечить прогресс в решении проблемы пластичности в целом. Именно по этой причине целью настоящей работы является анализ существующих моделей развития локализованной пластичности материалов и оценка количественных параметров локализованного пластического течения твердых тел, а также поиск соотношений, связывающих эти параметры с другими важными характеристиками пластически деформируемой среды.

2. Автоволны локализованного пластического течения

Известен факт [3], что во многих случаях пластическое течение начинается как пространственно локализованный процесс, примером которого может служить деформация Людерса. Заканчивается пластическое течение также локализацией пластической деформации - формированием макроскопической шейки и вязким разрушением. Можно думать, что и все промежуточные стадии процесса формоизменения также протекают локализованным образом, а отсутствие соответствующих данных указывает на малую чувствительность используемых экспериментальных методик.

Действительно, экспериментальные данные, полученные на множестве различных материалов с использованием специально разработанной для этих целей методики [8, 9], показали, что пластическое течение на всех стадиях своего развития от предела текучести до разрушения протекает локализованным образом с формированием специфической картины – паттерна локализованной пластичности. Это утверждение справедливо для всех видов пластической деформации, включая активную деформацию и деформацию ползучести, деформацию за счет фазовых превращений, движения индивидуальных дислокаций и двойникования [3]. Типичный пример паттерна макролокализации пластического течения показан на рис. 1.

Рисунок 1. Паттерн локализации пластического течения. Активные в момент регистрации зоны деформации выделены темным цветом

Анализ экспериментальных данных показал, что прирост пластической деформации во время каждого последовательного шага деформирования сосредоточен только в активно деформирующихся зонах, чередующихся с зонами недеформирующегося материала. На это указывает наблюдаемая неоднородность распределения по образцу продольной ε_{xx} , сдвиговой ε_{xy} и ротационной ω_z компонент тензора пластической дисторсии [2]

$$\beta_{ij} = \nabla \mathbf{r}(x, y) = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{yx} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} + \omega_z. \quad (1)$$

Здесь \mathbf{r} - вектор смещения при деформации, зависящий в плоском образце от координат x , y и времени t . Поле векторов смещения $\mathbf{r}(x, y)$, возникающее в деформируемом образце, восстанавливается с помощью спекл-фотографии. Для анализа получаемые таким образом результаты исследования графически представляются в форме зависимостей компонент тензора пластической дисторсии ε_{xx} , ε_{xy} и ω_z от x , y и t , которые рассчитываются с помощью специально разработанных программ. Такие зависимости визуализируют паттерны локализованной деформации и делают их пригодными для детального количественного анализа. Он чаще всего состоит в построении зависимостей координат деформационных фронтов X от времени t ($X-t$ диаграмм), позволяющих оценить длину автоволны λ , период колебаний T и фазовая скорость распространения $V_{aw} = \lambda/T$.

Непосредственная количественная оценка показала, что общая деформация образца есть сумма парциальных вкладов деформации отдельных областей. В таком случае удлинение образца, задаваемое нагружающим устройством, можно вычислить как

$$\delta \varepsilon \approx \frac{\delta L}{L} \approx \frac{\sum_{i=1}^N (\varepsilon_{xx}^{(mag)})_i l_i}{L} \approx \frac{N \cdot \langle \varepsilon_{xx} l \rangle}{L}, \quad (2)$$

где $\delta \varepsilon \approx 10^{-3}$, N - число активных областей локализованного течения размером l в образце, $\varepsilon_{xx}^{(mag)}$ - амплитуда компоненты тензора пластической деформации ε_{xx} в такой области, $\langle \varepsilon_{xx} l \rangle$ - среднее удлинение в пределах активной области, L - длина образца, причем $Nl < L$. Справедливость соотношения (2) численно проверена на многих примерах наблюдаемых паттернов.

Анализ такого рода данных о локализации пластического течения привели к тому, что в 1994 году практически одновременно и независимо друг от друга были введены конкурирующие гипотезы об автоволновой [10] о волновой [11] природе пластического течения. Возникшая альтернатива была разрешена, благодаря обнаружению к этому времени двух существенных аргументов в пользу автоволновых представлений. Первый из них основан

на разных механизмах запуска волновых и автоволновых процессов. Если волновой процесс требует специфического (механического) внешнего воздействия на систему, то автоволновой возбуждается спонтанно за счет внутренних взаимодействий элементов среды. Из общих представлений о методике механических испытаний материалов следует, что соответствующие процедуры являются чаще всего квазистатическими, то есть, каких-либо толчков в нагружаемой системе не возникает.

Второй аргумент связан с различием скоростей распространения волновых V_{pw} и автоволновых

V_{aw} процессов. Уже первые наблюдения развития паттернов локализации пластического течения показали, что экспериментально наблюдаемая скорость движения фронтов локализованного пластического течения $V_{aw} \approx 10^{-5} - 10^{-4}$ м/с. В то же время скорости волн пластичности (волн Кольского [12]) или волн, обсуждаемых в работе в [11] $V_{pw}(\theta) \approx \sqrt{\theta/\rho_0} \approx 10 - 10^2$ м/с

($\theta = d\sigma/d\varepsilon$ - коэффициент деформационного упрочнения, ρ_0 - плотность материала, σ - напряжение, ε - деформация). Очевидно, $V_{aw} \ll V_{pw} \ll V_t$. Два эти обстоятельства позволяют считать, что в экспериментах [8-10] было обнаружено, изучено и описано новый тип нестационарных процессов пластической деформации - автоволны локализованного пластического течения. Последним была отведена важная роль в построении теории пластического течения материалов.

Очень существенным оказался тот факт, что при пластическом течении возможно формирование автоволн разного типа. Более того, экспериментально было установлено, что каждой стадии деформационного упрочнения соответствует определенный макроскопический паттерн локализации пластического течения с определенной кинетикой развития. Каждому из таких паттернов отвечает одна из стандартных автоволновых мод. В ходе пластического течения паттерн локализованного пластического течения закономерно эволюционирует в соответствии с изменениями закона деформационного упрочнения $\theta(\varepsilon)$, отвечающих переходам от одной стадии пластического течения к другой, как это показано на рис. 2 с помощью характерных для этих стадий экспериментальных $X-t$ диаграмм.

Полученные результаты привели к формированию нового взгляда на природу локализации пластического течения твердых тел под нагрузкой, который основан на том, что возможно существование всего четырех типичных паттернов (форм локализации), каждый из которых отвечает одной из стадий деформационного упрочнения, наблюдаемых при пластическом течении. Такие стадии деформационного упрочнения могут быть выделены

с помощью стандартной процедуры после аппроксимации зафиксированной кривой пластического течения (рис. 2 а) уравнением Людвига [3]

$$\sigma = \sigma(\varepsilon) = \sigma_0 + K\varepsilon^n, \quad (3)$$

в котором K и σ_0 - эмпирические константы. Формальная процедура выделения стадий деформационного упрочнения основана на том, что при пластическом течении показатель упрочнения n в уравнении (3) принимает характерные для каждой из них дискретные значения, а именно

- (I) $n \approx 0$ на стадии площадки текучести,
- (II) $n = 1$ на стадиях легкого скольжения (в гцк-монокристаллах) и линейного деформационного упрочнения,
- (III) $n = 1/2$ на стадии параболического деформационного упрочнения,
- (IV) $n < 1/2$ на стадии предразрушения.

Рисунок 2. Кривая пластического течения, ее стадийность и Правило соответствия

Конечно, природа обсуждаемой стадийности процесса пластического течения детально исследовалась ранее, но возможность сопоставления каждой стадии вполне определенного и единственного типа автоволнового процесса [6] способствует выработке новой точки зрения на закономерности многостадийного процесса пластического формирования. Стало ясно, что локализованное пластическое течение твердых тел реализуется как последовательная смена автоволновых процессов, детерминированным образом эволюционирующих вдоль кривой пластического течения $\sigma(\varepsilon)$ металлов, сплавов и других веществ. Это позволяет думать, что в основе стадийности деформационного процесса лежит смена автоволновых механизмов деформации. В деталях это выглядит следующим образом.

При деформации, соответствующей площадке текучести, $\sigma = const$, а $\theta = 0$, наблюдается движение одиночного очага локализованной пластичности (рис. 2 б), известного как полоса Людерса [3]. На ее фронте деформируемая среда переводится в новое состояние, характеризующееся другими механическими свойствами, структурой и механизмами деформирования. По этой причине подвижный фронт локализованной пластической деформации (фронт Людерса) может рассматриваться как аналог автоволны переключения в активной деформируемой среде [6].

Периодические деформационные процессы, наблюдаемые на стадиях линейного деформационного упрочнения (рис. 2 в) и легкого скольжения в

монокристаллах при $\sigma \sim \varepsilon$ и $\theta = const$, можно представить как фазовые автоволны [6]. При таких режимах одни и те же объемы материала могут многократно возбуждаться через временной интервал - время рефрактерности, определяемое процессами, протекающими при деформации среды. Фазовые автоволны характеризуются длиной, частотой колебаний и скоростью распространения, однако последняя не может быть выражена через материальные характеристики среды [6].

На стадии параболического деформационного упрочнения при $\sigma \sim \varepsilon^{1/2}$ и $\theta \sim \varepsilon^{-1/2}$ формируется система эквидистантно расположенных неподвижных очагов локализованной пластической деформации, которая на этой стадии деформационного упрочнения, может интерпретироваться как стационарная диссипативная структура [6] (рис. 2 г). Пространственный период неподвижных распределений очагов λ совпадает с длиной автоволны на стадии линейного деформационного упрочнения. По существу, на этой стадии в образце существует совокупность слабо выраженных шеек, из которых впоследствии выживает только одна.

На стадии предразрушения $\sigma \sim \varepsilon^n$, $n < 1/2$, следующей за параболической, очаги деформации снова становятся подвижными, но характер процесса на этом этапе сложнее по сравнению с тем, который наблюдается, например, на стадии линейного деформационного упрочнения. Можно видеть, что на этой стадии зависимости положений очагов локализованной деформации от времени $X(t)$

прямолинейны и при экстраполяции сходятся в одной точке, образуя пучки прямых. Подобная ситуация может рассматриваться как *коллапс автоволнового процесса* развития локализованной пластичности, завершающийся образованием шейки разрушения. Скорости движения отдельных очагов на этой стадии процесса различны, но остаются постоянными, то есть, они с самого начала стадии предразрушения взаимно согласованы. Пример $X-t$ диаграмм локализованной деформации на стадиях предразрушения представлен на рис. 2 д. Сопоставление данных для стадии предразрушения с кривыми пластического течения показывает, что такие паттерны локализованной деформации характерны для участков, предшествующей началу падения условных напряжений на диаграмме $\sigma(\varepsilon)$, то есть до тех пор, пока выполняется постулат Друкера теории пластичности о положительности работы внешних сил при приросте деформации [1]. Показанные на рис. 2 д зависимости справедливы для интервала напряжений $\sigma_* < \sigma < \sigma_B$, где σ_* – напряжение окончания параболической стадии деформационного упрочнения, а σ_B – временное сопротивление.

Анализ этих четырех картин локализации пластического течения и их сравнение с моделями и микроскопическими механизмами типичных автоволновых процессов, описанных, например, в [6], показал, что каждой картине локализации может быть поставлена в соответствие стандартная автоволновая мода - *автоволна переключения, фазовая автоволна, стационарная диссипативная структура, коллапс автоволны*. На этой основе можно сформулировать **Правило соответствия**, согласно которому

- на площадке текучести наблюдается *автоволна переключения*,
- на стадиях линейного деформационного упрочнения и легкого скольжения возникает *фазовая автоволна*,
- на стадии параболического деформационного переключения реализуется *стационарная диссипативная структура*,

- стадии предразрушения отвечает *коллапс автоволны*.

Очень интересны для анализа автоволновых мод локализованной пластичности стадии линейного деформационного упрочнения и легкого скольжения, для которых $\sigma \sim \varepsilon$. Фазовые автоволны отмечены при деформации моно- и поликристаллов с различной кристаллической решеткой, деформирующихся за счет дислокационного скольжения, двойникования или фазового превращения. Их длина и скорость распространения измеряются с достаточной для количественного анализа точностью, так что в этих исследованиях удалось получить зависимость скорости распространения автоволн от коэффициента деформационного упрочнения $V_{aw}(\theta)$, закон дисперсии автоволн $\omega(k)$ и зависимость длины автоволны локализованной пластичности от размера зерна деформируемого материала $\lambda(\delta)$.

Как оказалось, зависимость скорости распространения автоволны V_{aw} от θ для стадий легкого скольжения и линейного деформационного упрочнения имеет вид, показанный на рис. 3 а, и описывается формулой

$$V_{aw}(\theta) = V_0 + \frac{\Xi}{\theta}, \quad (4)$$

где V_0 и Ξ – константы. То обстоятельство, что $V_{aw} \sim \theta^{-1}$, подтверждает обсужденное выше отличие автоволн локализованной пластичности от волн напряжений Кольского, для которых, как показано в [12], $V_{pw} \sim \theta^{1/2}$. Статистическая проверка подтвердила высокий уровень значимости коэффициентов корреляции величин V_{aw} и θ^{-1} для стадий легкого скольжения и линейного деформационного упрочнения. Закономерность, описанная соотношением (4), охватывает все без исключения полученные до настоящего времени данные для моно- и поликристаллов ГЦК, ОЦК и ГПУ чистых металлов и сплавов, кривая течения которых содержит названные стадии.

Рисунок 3. Характеристики фазовых автоволн локализованного пластического течения: скорость распространения (а); 1 – стадия линейного деформационного упрочнения, 2 стадия легкого скольжения; дисперсия (б), фазовая и групповая скорости (в и г)

Возможность независимого измерения длины автоволны λ и периода автоволнового процесса T позволила экспериментально найти форму закона дисперсии автоволн, то есть, зависимость $\omega(k)$, где $\omega = 2\pi/T$ - частота, $k = 2\pi/\lambda$ - волновое число. Эта зависимость показана на рис. 3 б и описывается квадратичным соотношением

$$\omega = \omega(k) = \omega_0 + \alpha(k - k_0)^2, \quad (5)$$

где a , k_0 и ω_0 константы, различные для разных материалов. По экспериментальным данным можно получить показанные на рис. 3 в и г зависимости фазовой $V_{ph} \equiv \omega/k$ и групповой $V_{gr} \equiv d\omega/dk$ скоростей исследуемых волн от волнового числа k . Минимум зависимости $\omega(k)$ находится при $k = k_0 \approx 150 \text{ м}^{-1}$ ($\lambda_0 \approx 5.5 \cdot 10^{-3} \text{ м}$). Автоволны такой длины распространяются без дисперсии, то есть, $V_{ph} = V_{gr}$. Асимметрия распределения экспериментальных точек, видимая на графике $\omega(k)$ рис. 3 б, показывает, что возбуждаются только автоволны локализованной деформации с $k < k_0$ или, соответственно, $\lambda > \lambda_0$. Положив $V_{gr} = V_{ph} + k dV_{ph}/dk$, найдем зависимость производной $dV_{ph}/dk = (V_{gr} - V_{ph})/k$ от волнового

числа $dV_{ph}/dk = \xi_0 + \zeta/k^2$, где ξ_0 и ζ - эмпирические константы. Интегрирование этого выражения приводит к зависимости $V_{ph} \sim (k + 1/k)$ для закона дисперсии типа (5). При этом интервал измеренных значений позволяет наблюдать только зависимость $V_{ph} \sim 1/k$.

Из закона дисперсии (5) следует, что в спектре колебаний автоволн локализованного пластического течения $\omega(k)$ существует щель шириной $\omega_0 \approx 10^{-2}$ Гц. Так как условие $\hbar\omega_0 \ll k_B T$ выполняется при как угодно малых температурах, то спонтанная локализация пластической деформации должна возникать всегда. Действительно, связанная с локализацией течения скачкообразная деформация наблюдалась при $T \leq 1$ К, а отсутствие локализации пластической деформации возможно только из-за геометрических ограничений при малых размерах образцов [6].

Зависимость длины автоволны локализации от размера зерна δ в металле была экспериментально исследована на поликристаллическом алюминии, в котором методом рекристаллизации после разных деформаций выращивались зерна размерами $5 \cdot 10^{-3} \leq \delta \leq 10$ мм. График полученной зависимости приведен на рис. 4 а. Дифференциальное уравнение, отвечающее функции $\lambda(\delta)$, может быть получено из следующих соображений. Пусть с ростом

размера зерна длина автоволны локализованной деформации также увеличивается из-за увеличения длины сдвига при акте деформирования. Очевидно, когда величина зерна приближается к поперечнику образца, темп прироста должен замедлиться, поскольку в этом случае длина сдвига становится меньше размера зерна. На основании этих рассуждений можно связать величины λ и δ дифференциальным уравнением $d\lambda/d\delta = a_1\lambda - a_2\lambda^2$, в котором квадратичный член $a_2\lambda^2$ учитывает замедление прироста λ в области больших δ , а a_1 и a_2 - размерные положительные константы. Интегрирование этого дифференциального уравнения приводит к известной формуле логистической кривой

$$\lambda(\delta) = \lambda_0 + \frac{a_1/a_2}{1 + C \exp(-a_1\delta)}, \quad (6)$$

где константы $\lambda_0 \approx 4$ мм, $a_1 = 1.4$ мм⁻¹ и $a_2 = 8.8 \cdot 10^{-2}$ мм⁻² определены из данных эксперимента, а $C \approx 2.25$ - постоянная интегрирования. Для проверки справедливости аппроксимации зависимости

Рисунок 4. Зависимость длины автоволны локализации деформации λ от размера зерна δ для Al: исходные данные (а); те же данные в функциональных координатах

Смена характера зависимости $\lambda(\delta)$ от экспоненциальной к логарифмической происходит при условии $\lambda = \lambda^*/2$, что соответствует $\delta \approx 0.25$ мм. Таким образом, длина автоволны локализованного пластического течения является структурно чувствительной величиной и сложным образом зависит от размера зерна материала.

Для описания наблюдаемых деформационных явлений необходимы уравнения автоволновых процессов пластического течения. Поскольку общая теория автоволновых процессов развита к настоящему времени достаточно детально [6], то математическая форма соответствующих уравнений, в принципе, известна и основной сложностью является выбор подходящих переменных для описания процессов пластической деформации. В общем виде эти соотношения представляют собой параболические дифференциальные уравнения второго порядка в частных производных и имеют форму $\dot{y} = \zeta(x) + Dy''$. Такое уравнение, предложенное Колмогоровым, Петровским и Пискуновым (КПП-

$\lambda(\delta)$ логистической функцией (6) полученные данные представлялись в координатах $\ln[\lambda^*/(\lambda - \lambda_0) - 1] - \delta$, используемых для такой проверки. Данные рис. 4 б подтверждают пригодность уравнения (6) для описания зависимости $\lambda(\delta)$.

Интересны предельные случаи зависимости (6). В области малых зерен в диапазоне $5 \cdot 10^{-3} < \delta < 5 \cdot 10^{-2}$ мм, очевидно, $a_2\lambda^2 \ll a_1\lambda$ и $d\lambda/d\delta \approx a_1\lambda$, что приводит к $\lambda \sim \exp \delta$. В интервале крупных зерен $5 \cdot 10^{-2} < \delta < 2,5$ мм, где рост длины волны замедляется, можно полагать, что относительный прирост λ пропорционален числу зерен на рабочей длине образца L , то есть, $d\lambda/d\delta \sim L/\delta$ или $d\lambda \sim L \cdot (d\delta/\delta)$. Отсюда, очевидно, следует характерное для крупнозернистого Al логарифмическое соотношение $\lambda \sim \ln \delta$.

уравнение) [13], формально возникает при добавлении нелинейной функции $\zeta(x)$, называемой *точечной кинетикой*, в правую часть дифференциального уравнения $\dot{y} = Dy''$, описывающего, например, диффузию (2-е уравнение Фика) или теплопроводность (уравнение Фурье). КПП-уравнения применяются сейчас для описания автоволновых процессов в активных средах разной природы [6].

Добавление нелинейной функции $\zeta(x)$ в уравнение Фика не должно рассматриваться как чисто формальная операция. Именно появление этой функции открывает возможности описания генерации автоволн с их макроскопическим пространственным масштабом $\sim \lambda$ в первоначально однородной системе. Явный вид функции $\zeta(x)$ должен быть получен либо из физических соображений о природе конкретного механизма деформации, либо (при невозможности этого) может быть формально записан в виде многочлена с кубической нелинейностью. Второй вариант имеет существенные математические преимущества, но уступает первому из-

за возникающих трудностей при физической интерпретации такого рода функции.

Обратим также внимание на то, что наличие первой производной по времени в уравнении (6) подчеркивает необратимый характер описываемых им процессов, как и в случае диффузии. КПП-уравнения играют важную роль в анализе автоволновых процессов в термодинамически открытых системах разного типа при надлежащем выборе переменных.

В физике дефектов одна из первых попыток использования уравнения типа (6) принадлежит автору [14], который объяснил с его помощью вклад перераспределения перегибов на дислокационной линии в амплитудно-зависимое внутреннее трение металлов. В настоящее время такие идеи начинают широко применяться для описания самоорганизации дислокационных ансамблей при пластической деформации.

Так, например, авторы работы [15] применили автоволновые представления к проблеме скачкообразной деформации и к анализу формирования полос скольжения при деформации. Для этих целей они записали эволюционные уравнения для дислокационных ансамблей и рассмотрели условия формирования полос скольжения из первоначально хаотического распределения дефектов. Была предсказана сложная структура распространяющихся в деформируемой среде деформационных волн, которые состоят из головной части солитонного типа и осциллирующей хвостовой, постепенно отстающей при своем движении от головной. Этот эффект может быть одним из механизмов генерации фазовых автоволн в деформируемых средах. При рассмотрении проблемы устойчивости дислокационного ансамбля было показано, что флуктуации плотности дислокаций ведут к неоднородности поля внутренних напряжений в деформируемой среде.

Дислокационные механизмы самоорганизации и формирования дислокационных ансамблей наиболее последовательно рассмотрены в работах Малыгина [16, 17], где теоретически проанализировано соотношение между прочностью и пластичностью конструкционных материалов на примере кривых деформационного упрочнения ряда металлов и сплавов с ГЦК-решеткой. В основу положен критерий образования шейки в растягиваемом образце, а также кривая деформационного упрочнения, отражающая эволюцию плотности дислокаций в материале с ростом степени деформации и влияние на эту эволюцию структурных факторов.

На основе уравнений дислокационной кинетики теоретически обсуждается механизм деформационного упрочнения и образования фрагментированных дислокационных структур в металлах при больших пластических деформациях. Количественный анализ имеющихся данных по алюминию и алюминий-магний-магний-магний сплаву показал, что деформационное упрочнение при больших деформациях и образование фрагментированных дислокационных структур связаны с взаимодействием и самоорганизацией геометрически необходимых

дислокаций. Их источником является локальная неоднородность пластической деформации вследствие градиента плотности дислокаций в границах дислокационных ячеек.

Характеризуя проблему в целом, следует сказать, что существующие модели автоволновых процессов, независимо от природы среды, основаны на взаимодействии двух конкурирующих факторов: автокаталитического (активатор) и демпфирующего (ингибитор), управляющих кинетикой процесса. Это означает, что для адекватного описания сложных систем необходимы два уравнения. В задачах химической кинетики одно из уравнений может описывать концентрацию активатора, а другое – ингибитора. В системах другой природы обоснование необходимых уравнений является более трудной задачей, потому что таких веществ может и не быть. Таким образом, выбор конкретных управляющих факторов требует хотя бы качественного понимания природы явлений в исследуемой среде.

Для локализованного пластического течения в роли активатора рассматривались деформации ε , а в роли ингибитора – упругие напряжения σ . При описании пластической деформации принято разделять тензор напряжений на девиаторную и шаровую части. За пластическое формоизменение ответственен тензор-девиатор, а шаровой тензор создает гидростатическое сжатие или растяжение, препятствуя пластической деформации в соответствии с законом упругости объемной деформации [2].

В пользу такого выбора управляющих факторов свидетельствует то, что при упругом растяжении образец адиабатически охлаждается, а при дислокационной деформации плоскости сдвига локально разогреваются. Эти тепловые эффекты противоположны по своему влиянию на процесс. Далее, выбор в качестве управляющих параметров пластической деформации и упругих напряжений, очевидно, удобен еще и тем, что имеется возможность экспериментального определения величин σ и ε непосредственно из диаграммы $\sigma(\varepsilon)$. Наконец, такой выбор позволяет учесть пространственное разделение упруго напряженных зон и зон пластического сдвига, определяющее многомасштабность пластического деформирования.

Действие факторов, контролирующих развитие пластического течения, может быть следующим. Автокаталитический фактор (деформация) действует так, что каждый совершившийся сдвиг инициирует аналогичный процесс, необходимый для аккомодации, в соседнем объеме. Эффективный радиус действия этого фактора имеет порядок размера зоны сдвига l , а скорость его распространения соизмерима со скоростью движения дислокаций V_{disl} . С другой стороны, высвобождающаяся в каждом акте сдвига упругая энергия перераспределяется по объему, вызывая ост концентрации напряжений и затрудняя пластическую деформацию. Это равносильно действию демпфирующего фактора, радиус действия которого порядка размера образца $L \gg l$, а скорость распространения

равна скорости упругих волн $V_t \gg V_{disl}$. Такое соотношение между радиусами действия и скоростями распространения активирующего и ингибирующего факторов, управляющих процессом, необходимо для генерации автоволн [6].

Часто при описании дислокационных механизмов пластической деформации в качестве активатора и ингибитора используют плотности подвижных и неподвижных дислокаций. В этом случае трудно оценить поведение этих величин при пластическом течении, и решение полученных уравнений требует использования не всегда оправданных допущений.

С учетом сделанного выбора управляющих факторов уравнения для деформации (активатор) и напряжения (ингибитор) могут быть введены по аналогии с КПП уравнением (фактически постулированы) в виде системы

$$\begin{cases} \frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = f(\varepsilon) + D_{\varepsilon\varepsilon} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}, & (7) \\ \frac{\partial \sigma}{\partial t} = g(\sigma) + D_{\sigma\sigma} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x^2}. & (8) \end{cases}$$

Уравнения (6) и (7), описывающие скорости изменения деформаций и напряжений, содержат нелинейные функции (точечные кинетики) $f(\varepsilon)$ и $g(\sigma)$, имеющие обычно N -образную форму. Смысл двойного индексирования коэффициентов $D_{\varepsilon\varepsilon}$ и $D_{\sigma\sigma}$ в уравнениях (7) и (8) будет объяснен далее.

Важность уравнений (7) и (8) для описания автоволн локализованной пластичности делает желательным их вывод из уравнений механики. Уравнение (7) можно получить из условия [2], согласно которому: «Функции, входящие в закон движения континуума, непрерывны и имеют непрерывные частные производные по всем своим аргументам». Запишем на этом основании условие неразрывности пластического течения

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = \nabla \cdot (D_{\varepsilon\varepsilon} \nabla \varepsilon), \quad (9)$$

где $D_{\varepsilon\varepsilon} \nabla \varepsilon$ - поток деформации в поле градиента деформации. При $D_{\varepsilon\varepsilon}(x)$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} \cdot \frac{\partial D_{\varepsilon\varepsilon}}{\partial x} + D_{\varepsilon\varepsilon} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} = f(\varepsilon) + D_{\varepsilon\varepsilon} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}, \quad (10)$$

причем $f(\varepsilon) = \varepsilon' D_{\varepsilon\varepsilon}'$ есть нелинейная функция деформации.

Уравнение (8) для скорости изменения напряжений следует из уравнения Эйлера для потока вязкой жидкости, записанного в форме [18]

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho v_i = - \frac{\partial \Pi_{ik}}{\partial x_k}. \quad (11)$$

Здесь

$\Pi_{ik} = p \delta_{ik} + \rho v_i v_k - \sigma_{vis} = \sigma_{ik} - \rho v_i v_k$ - тензор

плотности потока импульса в вязкой среде, δ_{ik} -

единичный тензор, p - давление, а V_i и V_k - компоненты скорости потока. Тензор напряжений $\sigma_{ik} = -p \delta_{ik} + \sigma_{vis}$ есть сумма упругих

$\sigma_{el} = -p \delta_{ik}$ и вязких σ_{vis} напряжений, то есть,

$\sigma = \sigma_{el} + \sigma_{vis}$, а $\dot{\sigma} = \dot{\sigma}_{el} + \dot{\sigma}_{vis}$. Скорость релаксации упругих напряжений может быть записана как

$$\dot{\sigma}_{el} \equiv g(\sigma) = -M \rho_{md} b(b/B) \sigma = -M \rho_{md} b V_{disl} \sim V_{disl}$$

, где M - упругий модуль системы «образец - испытательная машина», $B \approx 10^5 - 10^4$ Па·с - коэффициент квазивязкого торможения дислокаций, а $V_{disl} = (b/B) \cdot \sigma$ - скорость их движения.

Вязкие напряжения σ_{vis} контролируются скоростью распространения упругих волн в деформируемой среде $V_t \approx V_{t0} + \beta \sigma$ [9], где V_{t0} - скорость поперечных упругих волн в отсутствие напряжений, а $\beta = const$. Если $\sigma_{vis} = \eta \nabla V_t$, где

η - динамическая вязкость, то $\dot{\sigma}_{vis} / \partial t = V_t \nabla \cdot (\eta \nabla V_t) = \eta V_t \partial^2 V_t / \partial x^2$. Тогда скорость релаксации напряжений

$\dot{\sigma}_{vis} / \partial t = \eta V_t \partial^2 V_t / \partial x^2 = \eta \beta V_t \partial^2 \sigma / \partial x^2$, и окончательно

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} = g(\sigma) + D_{\sigma\sigma} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x^2}, \quad (12)$$

где $D_{\sigma\sigma} = \eta \beta V_t$ - коэффициент переноса в уравнении (8).

Формально правая часть уравнения (12) содержит скорости релаксации упругих и вязких напряжений $\dot{\sigma}_e = g(\sigma)$ и $\dot{\sigma}_{vis} = D_{\sigma\sigma} \partial^2 \sigma / \partial x^2$, соответственно. Но, если функция $g(\sigma)$ учитывает пере-

распределение упругих напряжений между контактирующими микрообъемами на фронте существующего очага пластичности, то диффузионному члену $D_{\sigma\sigma} \partial^2 \sigma / \partial x^2 \equiv \eta \zeta V_t \partial^2 \sigma / \partial x^2$ следует

приписать ответственность за перераспределение напряжений в образце на макроскопическом масштабе.

В таком случае можно считать, что поток пластической деформации включает гидродинамическую и диффузионно-подобную компоненты. Первая из них описывается нелинейными функциями

$f(\varepsilon) \sim V_{disl}$ в уравнении (7) и $g(\sigma) \sim V_{disl}$ в уравнении (8), связанными с непрерывным распростра-

нением деформации вдоль образца за счет последовательной релаксации локальных концентраторов напряжений. Она реализуется в форме непрерывного движения вдоль образца фронта деформации при последовательной активации локальных кон-

центраторов напряжений на нем. Вторая компонента определяется диффузионно-подобными членами $D_{\varepsilon\varepsilon} \partial^2 \varepsilon / \partial x^2$ в уравнении (7) и $D_{\sigma\sigma} \partial^2 \sigma / \partial x^2$ в уравнении (8). Она связана с дислокационными сдвигами при релаксации одного из сформировавшихся на предыдущих стадиях процесса центраторов напряжений. Этот процесс обеспечивает зарождение очага деформации на расстоянии $\sim \lambda$ от уже имеющегося фронта пластичности. Благодаря этому, возникает своеобразная *заброска деформации* на макроскопическое расстояние, чем порождается характерный макроскопический масштаб пластического течения $\sim \lambda$.

Выясняя физический смысл уравнения (10) для скорости пластической деформации, попытаемся установить его связь с известным уравнением дислокационной кинетики Тейлора-Орвана [19]

$$\frac{\partial \varepsilon_{pl}}{\partial t} = b \rho_{md} V_{disl}, \quad (13)$$

где b - вектор Бюргерса, а ρ_{md} - плотность подвижных дислокаций. Рассмотрим функцию $f(\varepsilon) = \varepsilon' \cdot D'_{\varepsilon\varepsilon}$ в правой части уравнения (10) для случая малой плотности подвижных дислокаций. Если последние распределены однородно на среднем расстоянии l друг от друга, то b/l - деформация сдвига при смещении одной дислокации на l , а $l^{-2} \approx \rho_{md}$ - плотность подвижных дислокаций. Тогда $\varepsilon' = d\varepsilon/dl \approx \varepsilon/l \approx 1/l \cdot b/l \approx b\rho_{md}$, и используя диффузионное представление $D_{\varepsilon\varepsilon} \approx L_d \cdot V_{disl}$, где $L_d \approx \alpha x$ - длина пробега дислокаций, а $V_{disl} = const$ их скорость, получаем:

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = \alpha b \rho_{md} V_{disl} + D_{\varepsilon\varepsilon} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}. \quad (14)$$

Безразмерный коэффициент $\alpha = L'_d \approx const$, так что первый член в правой части совпадает с уравнением Тейлора-Орвана (13), которое теперь следует рассматривать как частный случай уравнения (14), пригодный лишь для описания *точечной кинетики* деформируемой системы - релаксационного акта пластичности, обычно протекающего в форме нелинейного процесса скачкообразной деформации. Таким образом, уравнение Тейлора-Орвана (13) для дислокационного описания пластического течения является частным случаем автоволнового уравнения пластического течения, описывает только гидродинамическую компоненту потока деформации и не учитывает возможность зарождения дефектов по всему объему деформируемой среды за счет вклада диффузионно-подобных членов $D_{\varepsilon\varepsilon} \varepsilon''$ и $D_{\sigma\sigma} \sigma''$. Такие эффекты, вызванные неоднородностью дислокационного распределения, могут быть учтены в рамках

более общего уравнения (14), содержащего в правой части разные по своей природе компоненты потока пластического течения.

В диффузионно-подобной компоненте $D_{\varepsilon\varepsilon} \varepsilon''$ величина $D_{\varepsilon\varepsilon} \approx L_d V_{disl}$ при постоянном напряжении сдвига почти не меняется. Однако производная ε'' может быть велика из-за неоднородности распределения дефектов. Из теории параболических дифференциальных уравнений [6], к которым относятся уравнения (7) и (8), известно, что скорость передачи взаимодействия между элементами среды в таких системах $V^{(inter)} \rightarrow \infty$. Естественно, такая ситуация физически нереализуема и должна быть заменена условием $V^{(inter)} \approx V_t$, ограничивающим предельную скорость передачи сигналов в непрерывной среде скоростью звука V_t . Таким образом, в пределе *заброска* деформационных процессов осуществляется со скоростью звука (скоростью распространения упругих волн). Речь в этом случае не идет о пробегах дислокаций на расстояния, соизмеримые с размером деформируемого тела. Но генерация сдвигов, удаленных от уже имеющихся активных деформационных зон, указывает на важную роль акустических явлений в инициировании новых дислокационных сдвигов на макроскопическом расстоянии от имеющихся очагов пластичности.

Система уравнений (7) и (8) пригодна для описания режимов пластической деформации, сопровождающихся образованием очагов локализованного пластического течения и формированием различных автоволновых мод. В рамках анализа этих уравнений удастся объяснить существование автоволн переключения и фазовых автоволн локализованной пластичности. Уравнения (7) и (8) при иной интерпретации переменных также описывают различные режимы развития локализованной пластичности.

3. Двухкомпонентная модель автоволновой деформации

Многочисленные наблюдения процессов развития локализованного пластического течения привели к проблеме интерпретации полученных результатов и создания адекватной физической модели явления. Наиболее общие результаты экспериментальных исследований показали, что

- локализация пластического течения присутствует на всех этапах процесса формоизменения при активном нагружении и при ползучести,

- автоволновые дифференциальные уравнения параболического типа пригодны, по крайней мере, для качественного описания кинетики развития паттернов локализованной пластичности,

- локализация пластического течения характеризуется макроскопическим пространственным масштабом $\lambda \approx 10^{-2}$ м.

Анализ развития пластического течения позволяет сказать, что расслоение деформируемой среды на деформирующиеся в данный момент (активные)

и недеформируемые (пассивные) объемы эквивалентно возникновению определенного порядка (структуры) в их расположении в пространстве образца. Это соответствует мнению Хакена [7], согласно которому: «Система называется самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную или функциональную структуру». Понимание этого факта заставило привлечь к проблемам пластичности идеи синергетики – термодинамики открытых неравновесных систем. Николис и Пригожин [20] вообще полагают, что пластическую деформацию следует анализировать: «Как часть общей проблематики нелинейных динамических систем, работающих вдали от равновесия». Наиболее определенно об этом заявили Зегер и Франк, предложившие в работе [21] рассматривать пластическую деформацию как процесс структурообразования с привлечением термодинамики необратимых процессов в открытых системах. Они заявили: «Мы можем ... подвести итог, заявив, что применение термодинамики необратимых процессов в открытых системах к проблеме структуризации при пластической деформации достаточно успешно на качественном уровне».

С этим заявлением хорошо согласуются результаты многочисленных исследований [5], в которых изучались дислокационные структуры, формирующиеся в процессе пластического течения. Эволюция дислокационных субструктур по мере роста деформации может быть представлена следующим образом: хаотическое распределение дислокаций → скопления дислокаций → однородная сетчатая субструктура → дислокационные клубки → неразориентированные ячейки → ячеисто-сетчатая неразориентированная субструктура → ячеистая субструктура с разориентировкой → ячеисто-сетчатая субструктура с плавной разориентировкой → полосовая субструктура → субструктура с многомерными дискретными и плавными разориентировками → фрагментированная субструктура.

Слежение за режимами появления новых дислокационных субструктур при деформации металлов показало, что рождение новой структуры всегда происходит на фоне старой и сопровождается ее деградацией. Установлено, что движущей силой подобных превращений служит снижение энергии образующихся дислокационных субструктур [5], причем появлению новых субструктур отвечает соответствующее изменение действующего закона деформационного упрочнения

Идея Зегера и Франка [21] в последние десятилетия получила мощный импульс к развитию, благодаря проникновению в физику пластичности идей, представлений и методов синергетики. В ряде работ систематически были рассмотрены вопросы применения синергетики к описанию коллективных эффектов при пластической деформации. Плодотворность применения синергетических представлений к проблеме пластического течения была успешно продемонстрирована рядом авторов. Так в

частности, в таких исследованиях впервые удалось объяснить закономерности формирования автоволн локализованной пластичности при деформировании разных материалов и введены представления о гидродинамической и диффузионно-подобной мод пластического течения. Этот успех инициировал формирование системы взглядов на пластическую деформацию как на специфический процесс самоорганизации дефектной структуры на разных структурных уровнях с ее последующей эволюцией.

Многие авторы развивали описание процесса пластической деформации как неравновесного кинетического переходы, приводящего к возникновению локализации пластического течения. В рамках такого подхода деформируемый материал следует рассматривать как систему, способную генерировать разнообразные диссипативные структуры, более эффективные для реализации деформации по сравнению с движением отдельных, хаотически расположенных дефектов. В этих работах были также сформулированы определенные указания на возможность генерации автоволновых процессов при пластическом течении.

Модель локализованного пластического течения, по существу, эквивалентна модели развития процессов самоорганизации в деформируемой среде. Такая модель была построена на базе общей теории процессов самоорганизации, предложенной Кадомцевым [22], с точки зрения которого: «В сложных открытых физических системах могут появляться тенденции к их расслоению на информационные и динамические подсистемы». Такое расслоение является необходимым условием для реализации процессов самоорганизации. В принципе, этот взгляд согласуется с представлениями о конкуренции автокаталитического и демпфирующего факторов [6] при формировании автоволновых процессов. Можно предположить, что существование динамической и информационной подсистем, постулированных Кадомцевым, связано с этими факторами.

По этой причине, прежде всего, необходимо определить специфику сигнальной и динамической подсистем в пластически деформируемой реальной среде. Для этой цели сформулируем практически очевидные обязательные требования к ним:

- кинетика развития подсистем должна определяться явлениями, контролирующими процесс пластического течения,

- между подсистемами должно существовать взаимодействие такой мощности, чтобы акты в одной подсистеме вызывали отклик в другой,

- природа причинной взаимосвязи явлений, характерных для каждой подсистемы, должна быть строго определена, а механизм взаимодействия подсистем должен допускать возможность проверки и количественной оценки характеристических параметров пластического течения.

Формально в случае пластической деформации расслоение деформируемой системы может быть представлено в виде, показанном на рис. 5.

Рисунок 5. Блок-схема двухкомпонентной модели пластического течения

Перечисленные выше требования реализуются в **двухкомпонентной модели**, которая использует представления о взаимодействии упругой и пластической компонент деформации. Кинетику деформационного акта в этой модели определяет мозаика деформированных областей в деформируемой среде, отдельные элементы которой напряжены в различной степени. Мозаика деформационного поля сопряжена с системой концентраторов напряжений разного масштаба, которые могут находиться в ждущем (стационарном) или активном (релаксирующем) состояниях. Релаксация концентратора рассматривается как элементарный акт пластического течения.

В рамках модели динамическая и информационная подсистемы определены следующим образом:

- *динамическая подсистема* есть совокупность дислокационных сдвигов, двойников и других актов пластической деформации, непосредственно вызывающих пластическое формоизменение;

- *сигнальная подсистема* есть совокупность импульсов акустической эмиссии, порождаемых актами пластичности и инициирующих такие акты.

Сосуществование двух подсистем в деформируемой среде объясняет использование термина

двухкомпонентная в названии предложенной модели. Общий сценарий ее функционирования показан на рис. 6 и представляется следующим. Каждый релаксационный акт в динамической подсистеме сопровождается эмиссией упругого акустического импульса. Его энергия может быть поглощена другим концентратором, что инициирует его релаксацию, то есть, событие в динамической подсистеме. Состояние деформируемой среды характерно тем, что в системе концентраторов упругих напряжений блуждают случайные упругие импульсы, наложение которых на статические поля концентраторов повышает вероятность реализации релаксационных актов пластической деформации.

Согласно рис. 6, при реализации модели делаются следующие шаги:

- пластический сдвиг (релаксационный распад концентратора напряжений в динамической подсистеме), сопровождающийся излучением импульса акустической эмиссии (точка **A** на рис. 6),

- поглощение энергии акустического импульса другим концентратором и инициирование его термически активированной релаксации, то есть, нового сдвигового процесса (точка **B** на рис. 6),

- акустическую эмиссию при реализации нового сдвига (точка **B** на рис. 6) и повторение перечисленных шагов.

Рисунок 6. Функционирование двухкомпонентной модели. Исходные концентраторы напряжений обозначены жирными значками \perp . Возникающие сдвиги обозначены тонкими значками \perp . Стрелка *AB* - путь распространения акустического импульса

Конкретизируя природу таких шагов, можно заключить, что в двухкомпонентной модели объединены два эффекта, изучаемые обычно порознь. Первый из них - акустическая эмиссия - сопровождает акты пластического течения и разрушения и используется обычно для контроля состояния материала. Второй - акустопластичность - состоит в пластификации материала при приложении к нему во время деформации осциллирующих напряжений ультразвуковой частоты. Иначе говоря, в двухкомпонентной модели пластическая деформация как генерация автоволновых мод является результатом

взаимодействия динамической и сигнальной подсистем.

Оценим количественно возможности предложенной модели, сравнив времена ожидания термически активированных актов сдвиговой релаксации [23] в отсутствии акустического импульса

$$\mathcal{G}_{abs} \approx \omega_D^{-1} \exp\left(\frac{U_0 - \gamma\sigma}{k_B T}\right), \quad (15)$$

и при его наложении

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{app} &\approx \omega_D^{-1} \exp\left[\frac{U_0 - \gamma\sigma - \delta U_{ac}}{k_B T}\right] \approx \\ &\approx \omega_D^{-1} \exp\left[\frac{U_0 - \gamma(\sigma + \varepsilon_{ac} E)}{k_B T}\right]. \end{aligned} \quad (16)$$

В этих соотношениях ω_D - дебаевская частота, U_0 - высота потенциального барьера, преодолеваемого в ходе релаксационного акта, $\gamma \approx b^2 l \approx 10^4 b^3$ - активационный объем такого акта, l - размер области сдвига, k_B - постоянная Больцмана, T - температура, E - упругий модуль. Для расчетов по формулам (15) и (16) примем, что энтальпия активации процесса $U_0 - \gamma\sigma \approx 0.5$ эВ [23]. Акустический импульс с амплитудой упругой деформации ε_{ac} снижает ее на $\delta U \approx \gamma \varepsilon_{ac} E \approx 0.1$ эВ. Расчет для $k_B T \approx 1/40$ эВ (при 300 К) показывает, что $\mathcal{G}_{abs} \approx 5 \cdot 10^{-5}$ с и $\mathcal{G}_{app} \approx 9 \cdot 10^{-7}$ с $\ll \mathcal{G}_{abs}$. Эта грубая оценка подтверждает справедливость модели, объясняя ускорение процессов пластического течения при действии акустоэмиссионных импульсов.

Принципиальной проблемой, возникающей при объяснении природы крупномасштабной периодичности в расположении очагов локализации деформации, является согласование автоволнового масштаба $\lambda \approx 10^{-2}$ м с масштабом дислокационных процессов 10^{-10} - 10^{-5} м. В рамках развиваемой модели возможное объяснение сводится к следующему. Пусть сдвиг эмитирует импульс поперечных упругих волн с частотой $\omega_m \approx 10^6$ Гц, отвечающей максимуму интенсивности в спектре эмиссионного сигнала. Проходя через упруго напряженную область, импульс расщепляется на две ортогонально поляризованные волны, распространяющиеся со скоростями v_1 и $v_2 \neq v_1$ с длинами $L_1 = v_1/\omega_m$ и $L_2 = v_2/\omega_m$. Разность длин волн

$$\delta L = L_2 - L_1 \approx \frac{v_2 - v_1}{\omega_m} \approx \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{2\omega_m \rho_0 V_t} \approx 10^{-4} \text{ м} \quad (17)$$

при условии, что в уравнении (17) разность главных нормальных напряжений $\sigma_2 - \sigma_1 \approx 10^8$ Па, плотность материала $\rho_0 \approx 5 \cdot 10^3$ кг/м³, а скорость звука $V_t \approx 3 \cdot 10^3$ м/с. Вероятность активации нового сдвига растет при совпадении максимумов квадратов напряжений в обеих волнах, то есть, при наибольшей упругой энергии. Это отвечает условию $L^2/\delta L \approx \lambda \approx 10^{-2}$ м и объясняет зарождение очагов пластичности на расстоянии $\sim \lambda$ от существующего фронта деформации за счет акустического инициирования деформации.

Другой вариант оценки основан на анализе распространения акустического сигнала через зону с неоднородной плотностью дислокаций, например, существующий очаг пластического течения (рис. 7 а). Упрощая, положим, что плотность дислокаций в каждом из рассматриваемых фрагментов убывает от центра к периферии. Такой фрагмент характеризуется неоднородным распределением внутренних напряжений $\sigma_i \approx G b \rho_d^{1/2}$ [19]. Такую область в деформируемой среде можно рассматривать как акустическую линзу диаметром C . Вместе с существованием зависимости $V_t \sim \sigma_i$ это вызывает поворот фронта плоской волны А-А, проходящей через такую область, на малый угол α , как показано на рис. 7 а.

Оказывается, что волны от соседних областей, играющих роль линз, фокусируются на оси симметрии, где растет уровень упругих напряжений и, соответственно, повышается вероятность релаксационных актов пластичности. Это инициирует образование нового очага деформации на расстоянии $\sim \lambda$ от исходного. Простой геометрический расчет, необходимые для которого детали и обозначения пояснены на рис. 7 а, показывает, что

$$\lambda \approx \frac{C}{2 \sin \alpha} \approx \frac{C}{2 \operatorname{tg} \alpha} \approx \frac{1}{\Delta V_t \delta / C V_t} \approx C \cdot \frac{C}{2 \delta} \cdot \frac{V_t}{\Delta V_t}. \quad (18)$$

Рисунок 7. Распределение неоднородностей дислокационной структуры, играющих роль акустических линз (а); схема акустической линзы (б)

Количественную оценку эффекта удобно сделать для поликристалла Al, в котором скорость поперечного звука $V_t \approx 3 \cdot 10^3$ м/с, а ее экспериментально найденное изменение в интервале пластических деформаций, соответствующих стадии параболического упрочнения, $\Delta V_t \leq 10$ м/с. При размере дислокационной ячейки $\delta \approx 10^{-7}$ м и отношении $C/2\delta \approx 10$ получаем $\lambda \approx 10^{-2}$ м, что близко к экспериментально наблюдаемой дистанции между очагами локализованной деформации. Так как $\lambda \gg C > b$, то можно полагать, что соотношение (18) связывает микромасштаб дислокационной субструктуры с макромасштабом очагов локализованной деформации.

Возможен более простой вариант такой оценки. Поскольку скорость упругих волн в среде зависит от деформации, а дислокации обычно распределены неоднородно, образуя ансамбли разной формы и размера, то область неоднородности размером l_d можно рассматривать как акустические линзы с радиусом кривизны $R \approx l_d$ и фокусным расстоянием (рис.7б)

$$f = \frac{R}{\kappa - 1}, \quad (19)$$

где $\kappa = V_0/V$ - показатель преломления звуковых волн в деформируемой среде. Из экспериментальных данных следует, что почти до разрушения $\kappa \leq 1.002$; при деформации Al $R \approx l_d \approx 10^{-5}$ м. Тогда, согласно формуле (19), $f \approx 5 \cdot 10^{-3}$ м. На этом расстоянии $f \approx \lambda$ концентрируется дополнительная упругая энергия и растет вероятность распада концентратора напряжений и возникновения акта пластичности. Здесь начинает развиваться новый очаг локализации деформации. Так как величины κ и R определяются структурой и свойствами материала, то их эволюция при пластическом течении может определять перестройку автоволновой картины локализации деформации. Роль акустических линз могут играть дислокационные ансамбли с неоднородным распределением дислокаций (и внутренних напряжений) по объему - дислокационные клубки, ячейки и другие структуры.

В этих случаях варианты распределения и поведения макроскопических зон локализованной деформации могут быть связаны с изменением геометрии акустических линз (величин C , δ и их отношения $C/2\delta$) или распределения дислокаций в них в ходе пластического течения. В соответствии с соотношением (18), увеличение размера фрагмента инициирует рост λ и может инициировать движение очага пластического течения вдоль оси растяжения на стадии линейного деформационного упрочнения.

Таким образом, в рамках предлагаемой двухкомпонентной модели развития локализованного пластического течения находит

непротиворечивое объяснение наиболее сложная проблема физики пластичности - возникновение макроскопического автоволнового масштаба в реальном деформируемом материале, структурные дефекты которого обладают много меньшим пространственным масштабом.

4. Уругопластический инвариант деформации и следствия из него

Приведенные рассуждения подтверждают справедливость предлагаемой модели формирования автоволн локализованного пластического течения, которая основана на взаимодействии акустической (сигнальной) и дислокационной (динамической) подсистем в деформируемой среде. В таком случае в дополнение к автоволновым уравнениям (7) и (8), описывающим кинетику событий в этих подсистемах и недвусмысленно указывающим на тесную связь пластических и упругих явлений при деформации сплошной среды, необходимо уравнение явным образом связывающее эти два класса явлений. Такое уравнение было получено при численном анализе данных о развитии локализованного пластического течения по механизму распространения фазовых автоволн.

Как оказалось, наиболее интересная закономерность, связанная с распространением фазовых автоволн локализованной пластичности на стадии линейного деформационного упрочнения, состоит в том, что для всех исследованных материалов для этой стадии выполняется отношение

$$\frac{\lambda V_{aw}}{\chi V_t} \approx const, \quad (20)$$

где χ - межплоскостное расстояние, соответствующее максимальной интенсивности рентгеновского рефлекса, а V_t - скорость распространения поперечных ультразвуковых колебаний, определяемые для соответствующих материалов по справочной литературе. Для выяснения универсальности отношения (20), были статистически проанализированы данные о величине отношения $\lambda V_{aw}/\chi V_t$, полученные нами в разное время при исследованиях локализованного пластического течения для разных вариантов деформации материалов:

- линейного деформационного упрочнения и легкого скольжения в моно- и поликристаллах металлов,
- деформации фазового превращения в интерметаллиде NiTi,
- деформации сжатия щелочно-галоидных кристаллов (KCl, NaCl, LiF),
- деформации сжатия горных пород,
- ползучести поликристаллического алюминия,
- деформации, реализующейся за счет движения индивидуальных дислокаций в монокристаллах Zn, CsI, NaCl, KCl, LiF [19]; в этом случае вместо длины автоволны локализованной деформации использовалась длина дислокационного пробега.

Таким образом, экспериментальными исследованиями были охвачены моно- и поликристаллические материалы, деформирующиеся скольжением

дислокаций, двойникованием (\square -Fe, мрамор), фазовым превращением (никелид титана) и зернограничными процессами (песчаник). Можно ожидать, что полученные в таких условиях данные о величине отношения $\lambda V_{aw}/\chi V_t$ будут достаточно общими.

На диаграммах деформации $\sigma(\varepsilon)$ исследованных материалов имеются участки линейного деформационного упрочнения, на которых регистрировались фазовые автоволны локализованного пластического течения. Для исследованных материалов были установлены частные значения отношения $(\lambda V_{aw}/\chi V_t)_i$, найдены его среднее значение $\langle \lambda V_{aw}/\chi V_t \rangle$, дисперсия σ^2 и вычислена средняя квадратичная ошибка среднего результата $\pm \sqrt{\sigma^2/n}$, так что $0.2 \leq \hat{Z} \leq 1.3$. Численный анализ экспериментальных данных позволил сделать заключение, что ($\langle \dots \rangle$) – знак усреднения)

$$\left\langle \frac{\lambda V_{aw}}{\chi V_t} \right\rangle = \left\langle \frac{\lambda/\chi}{V_t/V_{aw}} \right\rangle = \langle \hat{Z} \rangle, \quad (21)$$

где $\langle \hat{Z} \rangle_{n=38} = 0.48 \pm 0.04 \approx 1/2$. Соотношение (21), названное **Упругопластическим инвариантом деформации**, связывает характеристики упругих волн (χ и V_t) с характеристиками автоволн локализованного пластического течения (λ и V_{aw}), объединяя упругую ($\varepsilon \ll 1$) и пластическую ($\varepsilon \approx 1$) деформации, одновременно развивающиеся в твердом теле. При этом произведение χV_t характеризует кинетику перераспределения упругих напряжений со скоростью V_t , а произведение λV_{aw} выполняет ту же роль для перестройки паттернов локализованного пластического течения со скоростью V_{aw} .

С учетом достигаемой в экспериментах точности примем, что распределение величин \hat{Z} действительно является нормальным, то есть, изменения величины упругопластического инварианта в пределах $0.2 \leq \hat{Z} \leq 1.3$ связаны только с экспериментальными погрешностями. Можно считать, что в качестве величины инвариантного соотношения следует принять значение $\langle \hat{Z} \rangle_{n=38} \approx \langle \hat{Z} \rangle_{n=37} \approx \langle \hat{Z} \rangle \approx 1/2$. Это означает, что упругопластический инвариант деформации есть закономерность, универсально пригодная для описания процессов пластического течения материалов независимо от их природы и действующих микромеханизмов пластичности. Для уточнения физического смысла инварианта (21) учтем, что $V_t \approx \chi \cdot (\omega_D/2\pi)$ [24]. В таком случае, используя

соотношение $\hbar\omega_D \approx k_B\theta_D$, где $\hbar = h/2\pi$ – постоянная Планка, а θ_D – дебаевский параметр [24], получаем $V_t \approx \chi \cdot (k_B\theta_D/h)$. В таком случае можно от уравнения (21) перейти к уравнению

$$\lambda V_{aw} = \hat{Z} \chi V_t \approx \hat{Z} \chi^2 f_D \approx \hat{Z} \cdot \frac{\chi^2 k_B \theta_D}{h} \approx 10^{10} (\chi^2 \theta_D), \quad (22)$$

где $\hat{Z}(k_B/h) = \text{const} \approx 10^{10}$. Соотношение (22) позволяет оценивать значения λV_{aw} непосредственно по известным решеточным характеристикам среды χ и θ_D . Расчеты показывают, что формула (22) правильно предсказывает порядок величины λV_{aw} . Поскольку дебаевский параметр зависит от температуры $\theta_D(T)$ [24], формула (22) применима для предсказания и анализа вида температурной зависимости параметра пластичности λV_{aw} .

Как было сказано, инвариант (21) связывает характеристики упругой (χ и V_t) и пластической (λ и V_{aw}) деформации, играя важную роль в развитии локализованной пластичности. Локализация пластической деформации – это самоорганизация нелинейной активной деформируемой среды, содержащей структурные дефекты. Общим признаком процессов самоорганизации в открытой термодинамической системе, какой является деформируемая среда, служит уменьшение ее энтропии в таком процессе. Это условие выполняется при генерации автоволн локализованной пластичности [8], так что использование энтропийного фактора для выяснения физической природы локализации пластической деформации обоснованно.

В основе двухкомпонентной модели локализованной пластичности лежит конкуренция процессов рождения и распада концентраторов упругих напряжений. Это значит, что пространственно-временные распределения полей напряжений $\sigma(x, y, t)$ и пластических деформаций $\varepsilon(x, y, t)$ трансформируются взаимнообусловленно, причем, V_t и V_{aw} контролируют кинетику трансформационных процессов соответствующих полей, а длины χ и λ задают пространственные масштабы процессов перераспределения. Если уравнение инварианта (21) представить как

$$\frac{\lambda/\chi}{V_t/V_{aw}} = \frac{P_{scale}}{P_{kin}} = \hat{Z}, \quad (23)$$

то отношениям $\lambda/\chi = p_{scale} > 1$ и $V_t/V_{aw} = p_{kin} > 1$ на основании [25] можно придать смысл масштабной и кинетической термодинамических вероятностей. Первая из них P_{scale} интерпретируется как число возможных мест за-

рождения автоволны локализованного пластического течения в деформируемой среде, то есть, она определяет различие пространственных масштабов упругого и пластического деформационных процессов. Что же касается *кинетической* термодинамической вероятности P_{kin} , то она задает выбор деформируемой системой скорости автоволны из интервала ее физически возможных значений $0 \leq V_{aw} \leq V_t$.

С учетом сказанного из уравнения (23) следует соотношение

$$\Delta S = -k_B \ln p_{kin} + k_B \ln p_{scale} = -\Delta S_{kin} + S_{scale} = k_B \ln \frac{1}{2} < 0, \quad (27)$$

из которого следует, что в процессе генерации фазовой автоволны энтропия деформируемой системы уменьшается на $-\Delta S = \Delta S_{scale} - \Delta S_{kin}$.

Знаки слагаемых $\Delta S_{scale} > 0$ и $\Delta S_{kin} < 0$ в уравнении (27) указывают на антагонизм вкладов названных факторов в природу локализованной пластической деформации. Вклад от различия масштабов $\lambda/\chi = p_{scale}$ диссипативен, поскольку связан со структурой среды, а этот фактор есть причина дисперсии и вообще диссипативных процессов. Напротив, вклад от различия скоростей $V_t/V_{aw} = p_{kin}$ уменьшает энтропию системы, видимо, сигнализирует о самоорганизации среды. Величина $\Delta S < 0$ характеризует общее уменьшение энтропии при формировании фазовой автоволны локализации пластического течения, что характерно для процессов самоорганизации. Так как

$$\hat{Z} = \exp\left(-\frac{\Delta S}{k_B}\right) \approx \frac{1}{2}, \quad (28)$$

то $\Delta S = k_B \ln 1/2 \approx -0.7k_B$ на элементарный релаксационный акт.

Уточним полученные соотношения, рассмотрим связь упругих и пластических смещений элементов деформируемой среды при малом ее отклонении от равновесия. Вблизи энергетического минимума, соответствующего равновесию, скорости смещений при пространственно-временных трансформациях полей деформаций и напряжений в деформируемой системе с точностью до малых первого порядка могут быть приняты линейными по градиентам пластических и упругих деформаций [25]. Тогда

$$\dot{u}_{pl}^{(p)} \approx D_{\varepsilon\varepsilon} \nabla \varepsilon_{pl}, \quad (29)$$

$$\dot{u}_{el}^{(p)} \approx D_{\sigma\sigma} \nabla \varepsilon_{el}, \quad (30)$$

соответственно. Из-за нелинейности связи деформации и напряжения, задаваемой кривой пластического течения $\sigma(\varepsilon)$, нужно учесть также возникновение дополнительных к (29) и (30) скоростей

$$\dot{u}_{el}^{(ad)} \approx D_{\varepsilon\sigma} \nabla \varepsilon_{pl}, \quad (31)$$

$$\ln \hat{Z} = \ln p_{scale} - \ln p_{kin}, \quad (24)$$

которое с помощью формулы Больцмана преобразуется в уравнения для изменений энтропии, связанной с разницей масштабов

$$\Delta S_{scale} = k_B \ln \frac{\lambda}{\chi} = k_B \ln p_{scale}, \quad (25)$$

и разницей скоростей

$$\Delta S_{kin} = k_B \ln \frac{V_t}{V_{aw}} = k_B \ln p_{kin}. \quad (26)$$

Окончательно из уравнений (24 – 26) вытекает

$$\dot{u}_{pl}^{(ad)} \approx D_{\sigma\varepsilon} \nabla \varepsilon_{el}. \quad (32)$$

В общем случае система уравнений для пластической и упругой составляющей скоростей смещений может быть записана в виде

$$\begin{cases} \dot{u}_{pl} = D_{\varepsilon\varepsilon} \nabla \varepsilon_{pl} + D_{\varepsilon\sigma} \nabla \varepsilon_{el}, \\ \dot{u}_{el} = D_{\sigma\varepsilon} \nabla \varepsilon_{el} + D_{\sigma\sigma} \nabla \varepsilon_{pl}, \end{cases} \quad (33)$$

$$\quad (34)$$

причем коэффициенты уравнений (33) и (34)

образуют матрицу $\begin{bmatrix} D_{\varepsilon\varepsilon} & D_{\varepsilon\sigma} \\ D_{\sigma\varepsilon} & D_{\sigma\sigma} \end{bmatrix}$, что объясняет

смысл индексации коэффициентов в уравнениях (7) и (8).

Согласно принципу симметрии кинетических коэффициентов Онзагера [25], недиагональные компоненты этой матрицы равны, то есть, $D_{\varepsilon\sigma} = D_{\sigma\varepsilon}$. В то же время диагональные коэффициенты матрицы $D_{\varepsilon\varepsilon}$ и $D_{\sigma\sigma}$, которые являются коэффициентами автоволновых уравнений локализованного пластического течения (7) и (8), не обязаны быть равными: в [8], например, было показано, что $D_{\varepsilon\varepsilon} \ll D_{\sigma\sigma}$. Поскольку инвариант (21)

связывает характеристики упругих и пластических процессов в деформируемой среде, его можно считать основным уравнением развиваемой автоволновой теории локализованного пластического течения. В пользу этого заключения говорит то, что из уравнения инварианта (21) можно вывести ряд следствий, которые не только позволяют понять природу значительного числа важных закономерности развития локализованной пластичности, но и описывают их количественно. Прежде всего, может быть получено соотношение для скорости распространения автоволн. Если уравнение инварианта (21) продифференцировать по деформации ε

$$\lambda \frac{dV_{aw}}{d\varepsilon} + V_{aw} \frac{d\lambda}{d\varepsilon} = \hat{Z} \cdot \chi \frac{dV_t}{d\varepsilon} + \hat{Z} \cdot V_t \frac{d\chi}{d\varepsilon} \quad (35)$$

и записать результат относительно V_{aw} , то получим

$$V_{aw} = \left(\frac{d\lambda}{d\varepsilon}\right)^{-1} \left(\hat{Z} \cdot \chi \frac{dV_t}{d\varepsilon} + \hat{Z} \cdot V_t \frac{d\chi}{d\varepsilon} - \lambda \frac{dV_{aw}}{d\varepsilon} \right). \quad (36)$$

Межплоскостное расстояние χ не зависит от пластической деформации, так что $\hat{Z}V_t d\chi/d\varepsilon = 0$, и

$$V_{aw} = \hat{Z}\chi \cdot \frac{dV_t}{d\lambda} - \lambda \cdot \frac{dV_{aw}}{d\lambda}. \quad (37)$$

Преобразования уравнения (37) приводят к соотношению

$$V_{aw} = \hat{Z}\chi \cdot \frac{dV_t}{d\lambda} - \chi \cdot \frac{dV_{aw}}{d\lambda} \cdot \frac{\lambda}{\chi} \approx V_0 + \frac{\Xi}{\theta}, \quad (38)$$

аналогичному ранее экспериментально полученной зависимости $V_{aw}(\theta) \sim \theta^{-1}$ [8], если представить коэффициент деформационного упрочнения как отношению структурных параметров $\theta \approx \chi/\lambda$, где $\chi \ll \lambda$.

Далее запишем уравнение инварианта (21) в форме

$$V_{aw} = \frac{\Theta}{\lambda} = \frac{\Theta}{2\pi} \cdot k, \quad (39)$$

где $\Theta = \hat{Z}\chi V_t$. Если $V_{aw} = d\lambda/dT = d\omega/dk$, то $d\omega = (\Theta/2\pi) \cdot k \cdot dk$. В этом случае

$$\int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \frac{\Theta}{2\pi} \int_0^{k-k_0} k \cdot dk, \quad (40)$$

и закон дисперсии автоволн локализованного пластического течения приобретает квадратичную форму

$$\frac{d\lambda}{d\delta} = \hat{Z}\chi \cdot \frac{d}{d\delta} \left(\frac{V_t}{V_{aw}} \right) = \hat{Z}\chi \cdot \left(\frac{V_{aw} \cdot dV_t/d\delta - V_t \cdot dV_{aw}/d\delta}{V_{aw}^2} \right), \quad (44)$$

откуда следует

$$d\lambda = \hat{Z}\chi \cdot \left(\frac{dV_t}{d\delta} \cdot \frac{1}{V_{aw}} - V_t \cdot \frac{dV_{aw}}{d\delta} \cdot \frac{1}{V_{aw}^2} \right) \cdot d\delta = (a_1\lambda - a_2\lambda^2) \cdot d\delta, \quad (45)$$

$$\text{где } a_1 = \frac{1}{V_t} \cdot \frac{dV_t}{d\delta} = \frac{d \ln V_t}{d\delta} \text{ и } a_2 = \frac{1}{\hat{Z}\chi V_t} \cdot \frac{dV_{aw}}{d\delta},$$

поскольку $V_{aw} = \hat{Z}\chi V_t \cdot \frac{1}{\lambda}$. Уравнение (45), очевидно, есть дифференциальное уравнение для функции $\lambda(\delta)$, обсуждавшееся выше. Как было показано, его решение есть логистическая функция (6), так что зависимость $\lambda(\delta)$ есть следствие из инварианта (21).

Пусть определение длины автоволны производится в образцах разной длины L . В этом случае

$$\frac{d}{dL} (\lambda V_{aw}) = \frac{d\lambda}{dL} V_{aw} + \lambda \frac{dV_{aw}}{dL} = \hat{Z} \frac{d}{dL} (\chi V_t) = 0, \quad (46)$$

а

$$\frac{d\lambda}{dL} = -\frac{\lambda}{V_{aw}} \frac{dV_{aw}}{dL}. \quad (47)$$

$$\omega(k) = \omega_0 + \frac{\Theta}{4\pi} (k - k_0)^2, \quad (41)$$

где $\Theta/4\pi \equiv \alpha$. Это соотношение было установлено экспериментально.

Для количественной оценки, придав уравнению (22) форму

$$V_{aw} \approx \hat{Z}\chi^2 \frac{k_B \theta_D}{h} \cdot \frac{1}{\lambda} \approx \hat{Z}\chi^2 \frac{k_B \theta_D}{h} \cdot k \approx \zeta \cdot k, \quad (42)$$

можно вычислить коэффициент $\zeta = \hat{Z}\chi^2 \cdot k_B \theta_D / h \approx \hat{Z}\chi^2 \cdot \omega_D$. Зная величины

\square и значения дебаевского параметра $\theta_D^{(Fe)} = 420$ К и $\theta_D^{(Al)} = 394$ К [24], находим $\zeta^{(Fe)} \approx 3.7 \cdot 10^{-7}$ м²/с,

а $\zeta^{(Al)} \approx 4.45 \cdot 10^{-7}$ м²/с. Это согласуется с приведенными в книге [8] вычисленными из экспериментальных данных о зависимости $V_{aw}(k)$ значениями $\zeta^{(Fe)} = (1.0 \pm 0.08) \cdot 10^{-7}$ м²/с и $\zeta^{(Al)} = (12.9 \pm 0.15) \cdot 10^{-7}$ м²/с.

Для анализа формы зависимости $\lambda(\delta)$ запишем уравнение инварианта (21) в виде

$$\lambda = \hat{Z}\chi \cdot \frac{V_t}{V_{aw}}. \quad (43)$$

Так как скорости V_t и V_{aw} зависят от размера зерна δ , то дифференцирование соотношения (43) по δ дает

$$\frac{d\lambda}{d\delta} = \hat{Z}\chi \cdot \frac{d}{d\delta} \left(\frac{V_t}{V_{aw}} \right) = \hat{Z}\chi \cdot \left(\frac{V_{aw} \cdot dV_t/d\delta - V_t \cdot dV_{aw}/d\delta}{V_{aw}^2} \right), \quad (44)$$

откуда следует

$$d\lambda = \hat{Z}\chi \cdot \left(\frac{dV_t}{d\delta} \cdot \frac{1}{V_{aw}} - V_t \cdot \frac{dV_{aw}}{d\delta} \cdot \frac{1}{V_{aw}^2} \right) \cdot d\delta = (a_1\lambda - a_2\lambda^2) \cdot d\delta, \quad (45)$$

$$\text{где } a_1 = \frac{1}{V_t} \cdot \frac{dV_t}{d\delta} = \frac{d \ln V_t}{d\delta} \text{ и } a_2 = \frac{1}{\hat{Z}\chi V_t} \cdot \frac{dV_{aw}}{d\delta},$$

поскольку $V_{aw} = \hat{Z}\chi V_t \cdot \frac{1}{\lambda}$. Уравнение (45), очевидно, есть дифференциальное уравнение для функции $\lambda(\delta)$, обсуждавшееся выше. Как было показано, его решение есть логистическая функция (6), так что зависимость $\lambda(\delta)$ есть следствие из инварианта (21).

Пусть определение длины автоволны производится в образцах разной длины L . В этом случае

$$\frac{d}{dL} (\lambda V_{aw}) = \frac{d\lambda}{dL} V_{aw} + \lambda \frac{dV_{aw}}{dL} = \hat{Z} \frac{d}{dL} (\chi V_t) = 0, \quad (46)$$

а

$$\frac{d\lambda}{dL} = -\frac{\lambda}{V_{aw}} \frac{dV_{aw}}{dL}. \quad (47)$$

При условиях $\lambda = \lambda_0 = const$ и $dV_{aw}/dL \approx V_{aw}/L$ имеем

$$\frac{d\lambda}{dL} \approx \frac{\lambda_0}{V_{aw}} \cdot \frac{V_{aw}}{L} \quad (48)$$

и $d\lambda \sim dL/L$, то есть, $\lambda \sim \ln L$, как было установлено экспериментально [9].

Можно показать, что из инварианта (21) следует уравнение автоволновой пластичности. Для этого запишем инвариант в виде

$$\frac{\lambda}{\chi} = \hat{Z} \cdot \frac{V_t}{V_{aw}} \quad (49)$$

и примем, что $\varepsilon \approx \lambda/\chi \gg 1$ - пластическая деформация. Применяя оператор $\partial/\partial t = D \cdot \partial^2/\partial x^2$ к обеим частям уравнения (49), получаем

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = \hat{Z}D \left(-V_t \cdot \frac{\partial^2 V_{aw}^{-1}}{\partial x^2} + V_{aw}^{-1} \cdot \frac{\partial^2 V_t}{\partial x^2} \right) = \hat{Z}D \left[-V_t \cdot \frac{\partial^2 V_{aw}^{-1}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 (V_t/V_{aw})}{\partial x^2} \right]. \quad (50)$$

Заметим, что оператор $\partial/\partial t = D \cdot \partial^2/\partial x^2$ очевидным образом может быть получен из универсального уравнения $\partial y/\partial t = D \partial^2 y/\partial x^2$. Если положить, что скорость распространения ультразвука $V_t \approx const$ и $V_t/V_{aw} \approx \hat{Z}^{-1} \cdot \lambda/\chi \approx \varepsilon$, то

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -\hat{Z}DV_t \frac{\partial^2 V_{aw}^{-1}}{\partial x^2} + D \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}. \quad (51)$$

Нетрудно видеть, что это соотношение представляет собой реакционно-диффузионное уравнение для скорости деформации

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = f(\varepsilon) + D_{\varepsilon} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}, \quad (52)$$

полностью эквивалентное введенному ранее автоволновому уравнению (7) для пластической деформации.

$$-\hat{Z}DV_t \frac{\partial^2 V_{aw}^{-1}}{\partial x^2} \approx -\hat{Z}^2 \cdot \chi V_t^2 \cdot b\omega_D \cdot \frac{V_{aw}^{-1}}{x^2} \approx -\hat{Z}^2 bV_t \frac{V_t/V_{aw}}{l^2} \approx -\hat{Z}^2 V^{*-1} b\rho_{mob} V_t. \quad (53)$$

Скорости дислокаций V_{disl} и ультразвуковых волн V_t пропорциональны друг другу, поэтому положим, что $V_t \approx \alpha V_{disl}$, где $\alpha = const > 1$. Тогда

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = -\alpha \frac{\hat{Z}^2}{V^*} \cdot b\rho_{mob} V_{disl} + D_{\varepsilon} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} = \alpha b\rho_{mob} V_{disl} + D_{\varepsilon} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}. \quad (54)$$

Очевидно, что уравнение Тейлора-Орвана (13) отличается от уравнения (54) отсутствием диффузионного члена $D_{\varepsilon} \partial^2 \varepsilon/\partial x^2$ в правой части. Его следует рассматривать как частный случай более общего уравнения деформационной кинетики, включающего, как сказано, гидродинамическую и диффузионно-подобную компоненты деформационного потока. Соответственно, дислокационные механизмы деформации, основанные на уравнении (13), суть частные случаи автоволновой модели пластического течения, справедливые при малых плотностях дислокаций. В этом пределе уравнение Тейлора-Орвана допускает получение правильных результатов.

Интерпретация коэффициентов D_{ε} и $D_{\sigma\sigma}$ в уравнениях (7) и (8) может быть основана на том, что коэффициент D_{ε} связан с плотностью подвижных дислокаций, а коэффициент $D_{\sigma\sigma}$ определяется распределением напряжений. Из соображений размерности можно записать

$$D_{\sigma\sigma} \approx \sqrt{\frac{F}{\rho_0}}, \quad (55)$$

где F – сила натяжения образца во время испытания и

Развивая этот анализ, можно уточнить связь развиваемого автоволнового подхода к пластическому течению с дислокационными моделями следующим образом. Сравнивая уравнения (13) и (51), можно заключить, что первый член в правой части

уравнения (51) $-\hat{Z}DV_t (V_{aw}^{-1})''$ аналогичен члену $b\rho_m V_{disl}$ в уравнении Тейлора-Орвана (13), если принять, что $V_t \approx \chi\omega_D \approx b\omega_D$, а

$D_{\varepsilon\sigma} = \hat{Z}D_{\sigma\sigma} = \hat{Z}\chi V_t$ а $(V_{aw}^{-1})'' \approx V_{aw}^{-1}/x_2$. При хаотическом распределении дислокаций $x^{-2} \approx l^{-2} \approx \rho_m$, где l – пробег дислокаций. Тогда

$$D_{\varepsilon} \approx \frac{d}{dt} \rho_{md}^{-1}. \quad (56)$$

Плотность подвижных дислокаций ρ_{md} экстремально зависит от деформации, а ее производная (56) может менять знак при деформации.

Из уравнения (55) следует, что $D_{\sigma\sigma} \approx 1 \text{ м}^2/\text{с}$.

Величина D_{ε} по уравнению (56), определяется менее точно, поскольку имеющиеся в литературе данные о плотности подвижных дислокаций на разных стадиях пластического течения отличаются в значительной степени. Однако используя экспериментальные данные, можно полагать, что $10^{-8} \leq D_{\varepsilon} \leq 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$, так что $D_{\varepsilon} \ll D_{\sigma\sigma}$. Выполнение этого условия, соответствующего более медленному распространению активатора (пластические деформации) по сравнению с ингибитором (напряжения или упругие деформации), обязательно для реализации процесса генерации автоволн в активных средах [6].

Коэффициент $D_{\sigma\sigma}$ описывает перераспределение напряжений в объеме образца за счет случайных блужданий, а коэффициент D_{ε} определяется

перестройкой дислокационной субструктуры. В таком случае $D_{\sigma\sigma}$ можно считать характеристикой макроуровня пластического течения, а $D_{\varepsilon\varepsilon}$ связать с кинетикой развития деформации на мезоуровне. В диффузионном приближении представим эти коэффициенты в общем виде как произведения длины свободного пробега \mathbf{R} и скорости \mathbf{V} , то есть, $D = \mathbf{R}\mathbf{V}$. Под \mathbf{R} можно понимать размер области неоднородности в деформируемой системе, а под \mathbf{V} – скорость перераспределения деформаций или напряжений в ней. Так как коэффициент $D_{\sigma\sigma}$ связан с перераспределением напряжений, то характерная скорость этого процесса $\mathbf{V} = V_t \approx 10^3$ м/с. В этом случае параметр $\mathbf{R} \equiv l_\sigma = D_{\sigma\sigma}/V_t \approx 10^{-3}$ м можно считать мезоскопическим масштабом неоднородности пластической деформации. Для коэффициента $D_{\varepsilon\varepsilon} \approx 10^{-8}$ м²/с, очевидно, $\mathbf{V} \approx V_{disl} \approx 10$ м/с, и в этом случае $\mathbf{R} \equiv l_\varepsilon \approx D_{\varepsilon\varepsilon}/V_{disl} \approx nb \approx 10^{-9}$ м, где $n \approx 2-5$, отвечает дислокационному масштабу пластического течения.

В результате возникает иерархия структурных уровней пластической деформации, которая основана на том, что коэффициенты $D_{\varepsilon\varepsilon}$ и $D_{\sigma\sigma}$, характеризующие макроскопический и мезоскопический масштабы автоволн, соответственно, содержат длины, характеризующие ниже лежащий уровень пластического течения. В таком случае уравнение

$$D_{\varepsilon\varepsilon} \approx l_d V_{disl} \quad (57)$$

связывает коэффициент $D_{\varepsilon\varepsilon}$ для мезомасштаба с дислокационной характеристикой l , а уравнение

$$D_{\sigma\sigma} \approx l_{meso} V_t \quad (58)$$

выполняет ту же роль для макро- и мезоскопического уровней. Соотношения (57) и (58) связывают масштабы пластической деформации так, что в транспортный коэффициент в качестве множителя входит масштаб ниже лежащего уровня. При этом пространственный масштаб ниже лежащего уровня определяет кинетику процессов на выше лежащем через соответствующий диффузионный коэффициент автоволновых уравнений (7) и (8).

Результаты вычислений по формулам (57) и (58) представлены в таблице 1. Коэффициент $D_{\varepsilon\varepsilon}$ оценивался из экспериментальных данных по смещению фронтов деформации δx за время t , то есть, как $D_{\varepsilon\varepsilon} \approx (\delta x)^2/t$. При обсуждении соотношения масштабов примем во внимание также, что для автоволн в активных средах характерно наличие минимального размера системы l_{min} , допускающего реализацию такого процесса. Из равенства периода колебаний в системе $\mathcal{G}_{os} \approx 2\pi\omega^{-1}$ и характерного времени диффузии $\mathcal{G}_D \approx l_{min}^2/2D$ следует

$$l_{min} \approx (2D\mathcal{G}_{os})^{1/2} \approx \left(4\pi \frac{D}{\omega}\right)^{1/2}, \quad (59)$$

где D - транспортный коэффициент. Используя для расчета l_{min} характеристики самых медленных деформационных процессов $D \equiv D_{\varepsilon\varepsilon} \approx 10^{-8}$ м²/с и $\omega \approx 10^{-3}$ Гц, можно получить оценку снизу $l_{min} \approx 10^{-2}$ м, близкую к экспериментально наблюдаемой длине образца $l_{min}^{(exp)} \leq 2 \cdot 10^{-2}$ м, при которой не могут возникать и не регистрируются автоволны локализации деформации.

Таблица 1

Параметры автоволновых процессов локализации деформации

Состав сплава (масс. %)	структура	$V_{av} \cdot 10^5$ м/с	$D_{\varepsilon\varepsilon} \cdot 10^7$ м ² /с	$\mathbf{R} \cdot 10^9$, м
Fe-0.1 %C-2 %Mn	поли	4.5	8.1	5.3
Cu – 10 %Ni – 6 %Sn	моно	6.5	7.6	5.2
NiTi (эквивалентный)	моно	1.0	0.8	0.6
Ni ₃ Mn (упоряд. состояние)	поли	10.0	13.5	6.8
γ -Fe	моно	3.5	7.8	4.3
γ -Fe – 0.5%N	моно	2.7	2.0	1.0

Известно, что показатели механических характеристик поликристаллов (предел текучести, временное сопротивление, напряжение течения) зависят от размера зерна, согласно соотношению Холла-Петча [3]. Кроме того, ранее было установлено, что длина автоволны локализованной деформации связана с размером зерна логистическим уравнением (6). По этим причинам следует проверить выполнение инварианта (21) в разных диапазонах размеров зерна, проводя испытания поликристаллического алюминия, в котором методом рекристаллизации удавалось вырастить зерна

размером $10^{-6} \leq \delta \leq 10^{-2}$ м. Результаты такой проверки, приведенные в таблице 2, указывают на выполнимость упругопластического инварианта для описания развития локализованной пластичности в этих условиях.

Из данных, экспериментально полученных в работах [8, 9], известно, что при переходе через граничный размер зерна $\delta \approx 10^{-4}$ м скорость распространения ультразвуковых волн заметно падает вследствие их рассеяния на границах зерен. С учетом этого обстоятельства результаты вычислений

величин λV_{aw} для двух диапазонов размеров зерен, приведенные в таблице 2, указывают на выпол-

нимость инвариантного соотношения в таких условиях и связь автоволновых явлений деформации с соотношением Холла-Петча.

Таблица 2

К проверке инвариантного соотношения (21)

Диапазон размеров зерен	$\chi V_t \cdot 10^7$	$\lambda V_{aw} \cdot 10^7$	$\frac{\lambda V_{aw}}{\chi V_t}$
м	м ² /с		
$5 \cdot 10^{-6} \leq \delta \leq 10^{-4}$	5.13	2.61	~0.5
$10^{-4} \leq \delta \leq 5 \cdot 10^{-3}$	6.17	3.12	~0.5

Полученные результаты исследований локализации пластического течения в поликристаллах алюминия с разным размером зерна, сведенные в таблицу 3, указывают на существовании критического размера зерна $\delta_b \approx 0,1$ мм, при котором, по-видимому, меняются механизмы деформационного упрочнения. Как показано в [9], это изменение связано с разной степенью обогащения границ примесями. Эти данные частично проиллюстрированы также на рис. 8. Совокупно данные рис. 8 и таблицы 3 свидетельствуют об эффективности применения автоволновой модели к объяснению природы соотношения Холла-Петча.

В рамках двухкомпонентной автоволновой модели находит простое объяснение природа автоволн локализованной пластической деформации. Можно полагать, что в соответствии с кинетическим уравнением Тейлора-Орована $\dot{\epsilon} = ab\rho_{md}V_{disl}$ (13), задаваемое испытательной машиной условие постоянства скорости деформации $\dot{\epsilon} = const$ может быть удовлетворено только при условии $\rho_{md}V_{disl} = const$, выполнению которого способствует достаточно высокая плотность подвижных дислокаций ρ_{md} и достаточно большая скорость

их движения V_{disl} в поле приложенных напряжений.

Когда названное условие нарушается, например, из-за снижения плотности подвижных дислокаций ρ_{md} или из-за падения скорости их движения при уменьшении эффективного напряжения, действующего на дислокацию с σ до $\sigma - Gb\rho_d^{1/2}$ при деформационном упрочнении, то деформируемая среда может обеспечить постоянство скорости деформации, необходимое для целостности образца, появлением дополнительного вклада в величину скорости деформации, который может быть создан только работой диффузионно-подобного члена $D_{\epsilon}\epsilon^n$ в уравнении (54).

Наличие такого члена в уравнении скорости деформации, очевидно, способно объяснить не только генерацию новых очагов локализованного пластического течения (формирование автоволны локализованной пластичности), но и появление в деформируемой среде макроскопического масштаба $\sim \lambda$, то есть, формирование макроскопической автоволны локализованной пластичности одного из возможных типов. Представляется, что этот механизм лежит в основе генерации автоволн локализованной пластичности и является в достаточной мере общим.

Таблица 3

Критические точки зависимости механических свойств от размера зерна

Характеристика	δ_b
	м · 10 ⁴
Временное сопротивление (предел прочности) σ_B	1.5
Изменение наклона зависимости Холла-Петча $\sigma_f = \sigma_0 + k_f\delta^{-1/2}$	1.0
Исчезновение линейных участков на кривой зависимости $\sigma(\epsilon)$	>0.5
Изменения коэффициентов зависимости $V_{aw} = V_0 + \Xi/\theta$	1.0-1.5
Пересечение зависимостей $V_{ph}(\delta)$ и $V_{gr}(\delta)$	0.1-0.15
Скорость распространения ультразвука	0.1
Минимум на дисперсионной кривой $\omega(k)$	1.0-1.5
Зависимость длины автоволны от размера зерна $\lambda(\delta)$	2.5
Значения инвариантного соотношения для крупных и мелких зерен	0.5

Рисунок 8. Скорость распространения автоволн как функция коэффициента деформационного упрочнения (а) и размера зерна (б): 1 - $0,005 \leq \delta \leq 0,15 \text{ мм}$; 2 - $0,15 \leq \delta \leq 5 \text{ мм}$

5. Заключение

Развиваемый в этой работе взгляд на проблему описания пластической деформации твердых тел ставит во главу угла макроскопические (автоволновые) закономерности развития локализованной пластической деформации. В рамках предложенного подхода локализация пластичности рассматривается как атрибут пластического течения, спонтанно возникающий в результате упорядочения деформационной (дефектной) структуры среды. Крупномасштабная пространственно-временная картина локализации – паттерн локализованного пластического течения – рождается в ходе самоорганизации деформируемой среды, то есть, обретения ею определенного порядка. Паттерны локализации оказываются коррелированными со стадиями деформационного упрочнения деформируемых металлов и сплавов. При этом деформируемая среда рассматривается как открытая система, эволюция которой контролируется как собственным состоянием, так и равновесным притоком энергии от внешнего нагружающего устройства. В рамках такого подхода теория пластичности приобретает право и возможности использовать понятия и аппарат синергетики.

С помощью синергетических представлений о природе возникновения порядка в открытых системах разработана двухкомпонентная модель локализованного пластического течения. В ее основе лежит причинная связь двух подсистем деформируемого тела: элементарных актов пластичности разной природы и сигналов акустической эмиссии, возникающих при этом. Математическая форма модели – упругопластический инвариант деформации – дает возможность сформировать непротиворечивый и достаточно наглядный метод макроскопического описания явления пластического течения. Этот метод пригоден для случаев деформации, реализующихся по разным механизмам, выполняется для материалов разной физико-химической природы и поэтому представляется в достаточной мере универсальным. Многие важные закономерности пластического течения нашли свое объяснение как следствия из упругопластического инварианта.

На базе этой модели удалось выстроить единую систему взглядов на природу макроскопически

локализованного пластического течения, учитывающую такие свойства деформируемых сред, как их неравновесность, нелинейность, активность, память и возможность потери устойчивости кристаллической решетки. Удалось количественным образом описать многоуровневый характер процессов в деформируемой среде. Предложенное описание охватывает кристаллическую решетку, дислокационный, мезоскопический и макроскопический уровни процесса, устанавливая количественное соотношение между пространственными масштабами деформационных процессов. Важным и интересным является тот факт, что деформируемый образец в процессе монотонного растяжения с постоянной скоростью можно рассматривать как универсальный генератор различных мод автоволновых процессов [26].

Принципиальным следствием предложенного подхода явилось выделение в пластически деформируемой среде нового типа макроскопических движений – автоволн локализованного пластического течения. Как выяснено, они возникают на всех стадиях пластической деформации и должны рассматриваться как проявления коллективных эффектов в развитии деформационной (дефектной) структуры. Тип автоволновой моды в деформируемой среде контролируется как собственным состоянием среды, так и непрерывным поступлением энергии от нагружающего устройства (используемой испытательной машины). В такой постановке новый подход естественным образом становится частью проблематики теории неравновесных систем, обретая право и возможности использовать ее фундаментальные понятия, идейный и математический аппараты для решения задач и поиска плодотворных аналогий с уже решенными в других областях знания задачами [6, 7, 20]. Эта возможность представляется чрезвычайно ценной для понимания природы физики пластичности и выработки перспектив для ее эффективного развития.

Очень существенно, что удалось найти функциональную связь развиваемой автоволновой теории пластической деформации с высококоррелированной теорией пластичности. Как выяснилось, последняя является предельным случаем первой для случая малых плотностей подвижных

дислокаций. Стало ясно, что названные теории являются не конкурирующими, а взаимно дополняемыми, чем обеспечивается возможность использования многочисленных и вполне корректных в конкретных условиях дислокационных моделей при разработке общих механизмов, контролируемых формированием различных активных автоволновых мод локализованной пластичности в материалах разной природы и структуры.

За годы детальных исследований автоволновые представления о природе пластичности эволюционировали от разрозненных догадок о форме и природе актов локализации пластической деформации [10] до доказательства общего характера этого феномена и отыскания его главных закономерностей [8, 9]. Накопленный за это время объем данных о реализациях автоволновых механизмов пластической деформации подтвердил универсальность нового подхода и его применимость к анализу деформации материалов любой природы и обладающих любой структурой. В рамках автоволнового подхода найдены объяснение природы наиболее важных явлений, характерных для многостороннего эффекта пластического течения.

Можно сказать, что развиваемая физика неоднородного пластического течения (физика автоволн локализованной пластичности) сегодня заняла в кругу физических дисциплин позицию, которую можно считать адекватной важному месту, по праву принадлежащему ей в совокупности общих представлений о строении и свойствах твердых тел различной природы. С другой стороны, как наука о самопроизвольном формировании структур, физика неоднородной пластичности в такой постановке вошла в перечень наиболее актуальных проблем современной науки – проблем спонтанного возникновения порядка в неравновесных системах.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИФПМ СО РАН; тема № FWRW-2021-0011.

Литература

1. Белл Дж. Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. В 2-х т. – М.: Наука, 1984.
2. Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2-х т. – М.: Наука, 1970.
3. Pelleg J. Mechanical Properties of Materials. – Dordrecht: Springer, 2013.
4. Zaiser M. and Aifantis E.C. Randomness and slip avalanches in gradient plasticity. - Int. J. Plasticity, 2006, V. 22, N 8.
5. Messerschmidt U. Dislocation Dynamics during Plastic Deformation. - Berlin: Springer, 2010.
6. Васильев В.А., Романовский Ю.М., Яхно В.Г. Автоволновые процессы. – М.: Наука, 1987.
7. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. – М.: URSS, 2014.

8. Зуев Л.Б. Автоволновая пластичность. Локализация и коллективные моды. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018.

9. Zuev L.B. et al. Plasticity: from crystal lattice to macroscopic phenomena. – Prog. Phys. Met., 2021, V. 22, N 1.

10. Зуев Л.Б. О формировании автоволн пластичности при деформации. - МФНТ, 1994, Т. 16, № 10.

11. Hähner P. Theory of solitary plastic waves. – Appl. Phys., 1994, V. A58, N 1.

12. Kolsky N. Stress Waves in Solids. – New York: Dover, 1963.

13. Колмогоров А.Н., Петровский И.Г., Пискунов Н.С. Исследование уравнения диффузии, соединенной с возрастанием количества вещества, и его применение к одной биологической проблеме. - Бюлл. МГУ. Серия А. Математика и механика, 1937, Т. 1, № 1.

14. Донт Г. К теории низкотемпературного максимума внутреннего трения в металлах. – Ультразвуковые методы исследования дислокаций. – М.: ИЛ, 1963.

15. Shibkov A.A. et al. Intermittent plasticity associated with the spatio-temporal dynamics of deformation bands during creep tests in an AlMg polycrystal. - Int. J. Plasticity, 2016, V. 86, N 8.

16. Малыгин Г.А. Процессы самоорганизации дислокаций и пластичность кристаллов. - УФН, 1999, Т. 169, № 1.

17. Малыгин Г.А. Механизм пластического коллапса наноразмерных кристаллов с ОЦК-решеткой при одноосном сжатии. – ФТТ, 2018, Т. 60, № 6.

18. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2021.

19. Hull D. and Bacon D.J. Introduction in Dislocations. - Oxford: Elsevier, 2011.

20. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. - М.: Мир, 1990.

21. Seeger A. and Frank W. Structure formation by dissipative processes in crystals with high defect densities. - Non-Linear Phenomena in Materials Science. - New York: Trans. Tech. Pub., 1987.

22. Кадомцев Б.Б. Динамика и информация. - М.: Редакция УФН, 1997.

23. Caillard D. and Martin J.L. Thermally Activated Mechanisms in Crystal Plasticity. – Oxford: Elsevier, 2003.

24. Newnham R.E. Properties of Materials. – Oxford: University Press, 2005.

25. Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. - Новосибирск: НГУ, 2000.

26. Зуев Л.Б. Кристаллическое тело как универсальный генератор автоволн локализованной пластичности. - Известия РАН. Сер. физич., 2014, Т. 78, № 10.